

БАЛИҚЛАРДА ПАРАЗИТАР ЗАМБУРУҒЛАР (МИКОЗ) ТОМОНИДАН КЕЛТИРИБ ЧИҚАРИЛАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР

¹Собиров Илхомжон Абдуллаевич

илмий раҳбар,

²Абдурахимов Аббосбек Дилмурод ўғли

талаба

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8000807>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Микозлар, ихтиоспоридиоз, қўзғатувчи, замбуруғлар, гифлар, спора, циста, қиз паразитлар.

ABSTRACT

Ихтиоспоридиоз (ихтиофноз, ёки лососсимон ларнинг мастлик касаллиги) – чучук сув хавзаларидаги ва денгиз балиқларининг ички органлари, марказий нерв тизими ва балиқнинг бошқа тўқималарини зарарловчи замбуруғли энг кенг тарқалган ва хавфли микоз касалликларидан бири бўлиб бири бўлиб ҳисобланади. Касаллик биринчи мартаба ўтган асрнинг охирларида Германияда балиқчилик хўжаликларида етиштирилаётган форель балиқларида топилган. Кейинги йилларда касаллик чучук сув ва денгиз балиқларида, хаттоки, аквариум балиқларида ҳам тарқалди. Қўзғатувчи замбуруғ биринчи марта немис тадқиқотчиси Gopher томонидан тасвирланган.

Кириш

Эпизоотология. Ихтиоспоридиоз билан ҳамма ёшдаги аквариум балиқлари касалланади. Қўзғатувчиси **фикомицетлар** гуруҳидан **Ichthyosporidium hoferi** замбуруғи ҳисобланади. Замбуруғ диаметри 6-20 микрон бўлган кўп ядроли юмалоқ танага эга бўлиб, етук шакллари 200 микронга етади ва лупа остида аниқ кўринади. Замбуруғ танасидан кўпинча қисқа ва йўғон (кесмада 15 микрон) гифлар, камроқ эса ипсимон гифлар чиқади. Замбуруғ тери, тоғай ва суяк тўқималаридан ташқари балиқнинг барча органлари ва тўқималарида учрайди.

1-расм. Ихтиоспоридиоз қўзғатувчисининг ривожланиш цикли: а) замбуруғнинг балиқ танасида жойлашган ерида бўлиниши (стрелка билан кўрсатилган); б) замбуруғ споралари; в) цистанинг умумий кўриниши

Замбуруғнинг ривожланиши икки йўл билан содир бўлади. Биринчи ҳолатда, кенг гифларнинг учларида споралар шаклида, зич қобиқ билан ўралган ва диаметри 5 микронга етган кўплаб қиз таналар ҳосил бўлади. Иккинчи ҳолда, замбуруғнинг кўпайиши унинг танасининг алоҳида кичик қисмларга парчаланиши натижасида содир бўлади. Замбуруғ танаси балиқнинг зарарланган органи томонидан ҳосил қилинган капсула билан ўралган, бу циста деб аталади. Цистанинг ичида кўплаб қиз паразитлари пайдо бўлади, улар циста ёрилгандан сўнг балиқ танасидаги тўқималарга тарқалиб, мустақил ривожлана бошлайдилар. Бу пайтдаги паразит плазмодияга ўхшаб, уларнинг катталиги 6-20 микрон келади.

Касаллик аста-секин ривожланадиган эпизоотик шаклида давом этади. Балиқларнинг оммавий ўлими камдан-кам кузатилади. Балиқ нажаси бўлган споралар сув билан соғлом балиқлар томонидан ютилади. Ошқозон-ичак трактига киргандан сўнг, спораларнинг мембраналари бир кундан кейин эрийди, улардан микроскопик равишда кичик қиз паразитлари чиқади, улар қон томирларига кириб, қон оқими билан барча органларга ўтиб, ўсиш ва кўпайишни бошлайдилар.

Ўлган ва парчаланиб, бузила бошлаган балиқлар танаси айниқса хавфлидир. Шу билан бирга, аквариумда юқумли касаллик келиб чиқадиган касаллик ўчоғи ҳосил бўлади. Умуртқасизлар, хусусан, балиқ билан озиқланадиган қисқичбақасимонлар қўзғатувчиларнинг ташувчиси бўлиши мумкин. Қўзғатувчи карантин муддатини ўтамаган, янги сотиб олинган касал балиқлар, касаллик келиб чиққан аквариум суви, сув хавзаси тубидаги балчиқ, сув ўтлари, тирик балиқ озуқаси орқали, шунингдек, асбоблар, инвентарлар орқали ҳам тарқалиши мумкин.

Адабиётлар таҳлили ва методология

Касаллик белгилари, симптомлари ва патогенез. Касалликнинг ташқи белгилари узоқ вақт давомида намоён бўлмаслиги ёки сезиларли эмаслиги, ёмон ифодаланиши мумкин. Бу кўп жиҳатдан замбуруғнинг жойлашган орган, тўқимага ва органнинг шикастланиш даражасига боғлиқ.

Асаб тизимининг шикастланиши билан балиқ ҳаракатларини мувофиқлаштириш бузилади. Балиқ вақти вақти билан кескин сузиш ҳаракатларини бажаради, балиқлар бутун танаси билан ҳайратланарли ҳаракатлар қилиб, сув тубига тушиолади ва ёнбош позицияни эгаллаб, узоқ вақт этади. Баъзида бутун тана ва сузгич қанотлари титраши мумкин. Замбуруғ кўз олмасида жойлашган бўлса, кўз олмаси бўртиб чиқади ва кератоз конъюнктивитни келтириб чиқаради. Тери ва тери ости клеткаси зарарланганда эса терида ғуддалар, яралар пайдо бўлади. Сузгич қанотлари, айниқса дум сузгич қанотлари асоси тўлиқ ёки қисман зарарланади, натижада сузгич қанотларининг пардалари емирилиб, фақат нурли ўсимталаригина қолади.

Қўзғатувчи ичакларда жойлашган ҳолатларда ичаклар, жигар яллиғланиб, овқат хазм қилиш бузилади ва балиқларга турли туман озуқалардан бериб турилган бўлсада, моддалар алмашинуви жараёни издан чиқади, уларнинг иштаҳаси йўқолади, жуда ҳам ориқлаб кетади.

Жинсий органларда замбуруғнинг етказган зарари туфайли жинсий хужайралар (гонадалар) бузилиши оқибатида бепуштлиқ рўй беради. Шунингдек, тангачаларинг тўкилиши, буйрак зарарланганида қорин бўшлиғида сув тўпланиши – асцит, оғиз бўшлиғи бириктирувчи тўқималари зарарланганида эса балиқнинг оғзини очиқ туриши кузатилади.

Органларга жойлашиб олган замбуруғ яллиғланиш жараёнини келтириб чиқаради, яллиғланиш инфильтрацияси туфайли органнинг сезиларли катталашади, кейинчалик орган ҳажми камаяди, айна пайтда чандиқлар ҳосил бўлади. Органнинг деворлари сиқилиб, қаттиқлашади. Замбуруғнинг балиқ танасига етказадиган асосий зарари - бу ўсмаларнинг шаклланиши ва алоҳида органларда регрессив (ривожланишида орқага қараб) жараёнлар ривожланишидир, бунинг натижасида касалланган орган ўз функцияларини тўхтатади.

Кучли зарарланган балиқлар танаси ёриб кўрилганда очганда, ҳатто қуролланмаган кўз билан ҳам, ички органлар юзасида жойлашган тарик донининг катталигидаги сарғиш-жигарранг тугунларнинг массасини кўриш мумкин. Ихтиоспоридиоз билан касалланган балиқлар нобуд бўлади. Ихтиоспоридиознинг клиник белгилари асосан туберкулез (сил) балиқларининг белгилари билан ўхшаш бўлади, уларнинг қўзғатувчиси эса кислотага чидамли бактерия *Mycobacterium piscium* ҳисобланади.

Муҳокама

Диагноз. Ташхис касалликнинг клиник белгилари, ўлган, балиқни ёриб кўриш пайтида патологоанатомик белгилар ва зарарланган органларнинг алоҳида қисмларини микроскопик тадқиқ қилиш пайтида кисталарни аниқлаш асосида амалга оширилади. Замбуруғнинг соф колониясини сунъий муҳитда ўстириб олиш билан микробиологик тадқиқот ўтказиш керак. Бунга паралел равишда микобактериозни истисно қилиш учун Петраньяни муҳитида экишлар олиб борилади.

Натижа

Даволаш ва олдини олиш. Ихтиоспоридиозни даволаш ва касалликка қарши курашиш учун самарали терапевтик воситалар ҳали топилмаган. Ван Дуин (1956) маълумотларига кўра, касалликнинг дастлабки босқичларида ижобий натижа фунгицидлар (замбуруғлар билан курашиш учун ишлатиладиган кимёвий моддалар): фенокситол ва парахлорфенокситол ёрдамида олинган.

Фенокситол сувда 1: 100 нисбатда суюлтирилади ва 1 литр аквариум сувига 10—20 см³ миқдорида қуйилади. Айна вақтда балиқларга берилаётган қуруқ озуқалар ҳам шу эритма билан намланиб берилади. Парахлорфенокситол 1:1000 нисбатда эритилиб, 1 литр аквариум сувига 50 мл миқдорда икки кун мобайнида қўшиб борилади ва даволашдан сўнг аквариум суви тўлиқ янгиланади.

Хулоса

Ихтиоспоридиозга қарши кураш асосан унинг олдини олишга қаратилади. Касал ва касалликка гумон қилинган балиқлар йўқ қилинади. Аквариумларда балиқларни сақлаш ва боқиш учун мақбул шароитларни яратилади, балиқларни зич сақлашга йўл қўйилмайди, тозаликни сақлашга эътибор берилади. Янги сотиб олинган балиқлар бир ой давомида карантинда сақланади. Ихтиоспоридиоз касаллиги келиб чиққан

аквариумдаги сув ўсимликлари бициллин-5 эритмалари билан дезинфекция қилинади. Сув туби тупроғи, балчиғи, пуркагичлар, озиқлантирувчилар, тўрлар ва бошқа балиқ етиштириш ускуналари 30 дақиқа давомида қайнатиш орқали дезинфекция қилинади. Аквариум 3% хлорамин эритмаси, ёки камида 5% фаол хлорга эга блган хлорли охакнинг тиндиририлган эритмаси билан дезинфекция қилинади. Ҳар бир аквариум ўзига балиқ овлаш мосламалари ва парвариш буюмлари бириктирилади ва уларнинг бошқа акварум учун ишлатилишига йўл қўйилмайди.

References:

1. Грищенко, Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства: учебник для вузов. М.: Колос, 1999.
2. Ихтиопатология . Н. А. Головина, Ю. А. Стрелков, В. Н. Воронин, П. П. Головин, Л. Н. Юхименко. М. Мир, 2007.
3. Соторов, П.П. Справочник ветеринарного врача-ихтиопатолога. П.П. Соторов. - М.Росзооветснабпром, 1999.
4. Собиров И.А Лососьсимон балиқларнинг аэромоноз (ёки фурункулез) инфекцион касаллиги <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/13571>
5. Собиров И. O'simlikxo'r baliqlarni yetishirishda ryaska suv o'tidan foydalanish <https://zenodo.org/record/6594466>